

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktober 2025, volumen 49, broj 3

**25. KONGRES FIZIKALNE
MEDICINE I REHABILITACIJE 2025**

**„IZAZOVI I
MOGUĆNOSTI
U FIZIKALNOJ I
REHABILITACIONOJ
MEDICINI”**

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik prof. dr Bela Balint, Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije

Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Ivana Petronić Marković

Prof. dr Mirjana Kocić

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB

Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB

Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB

Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN

Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA

Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT

Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM, CYP

Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board

Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH

Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH

Prof. dr Dragana Ćirović, SRB

Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB

Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB

Prof. dr Vesna Bokan, MNE

Prof. dr Valentina Koevska, MKD

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika”, Beograd

Prevodilac: „Pluridika”, Beograd

Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR”, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktobar 2025, volumen 49, broj 3

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

**Glavni i odgovorni urednik ovog
broja časopisa**
Prof. dr Emilija Dubljanin
Raspopović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Periodičnost izlazenja:
Tri puta godišnje

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR”, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S. dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 3615605

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

PROCENA BOLA U DEČIJEM UZRASTU

*Krasnik R.^{1,2}, Mikov A.^{1,2}, Demeši Drljan Č.^{1,2}, Vulović M.², Bekić V.²,
Borkovac D.²*

¹Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Sažetak

Bol predstavlja neprijatan senzorni i emocionalni doživljaj, koji je često prisutan u dečijem uzrastu. Za procenu bola kod dece koristi se više različitih skala bola, a najpreciznije podatke o karakteru bola dobijamo od deteta, samoizveštavanjem. Kod dece sa različitim stepenom onesposobljenosti za procenu bola koriste se opservacione skale. Zaključak: Izbor adekvatne skale za procenu bola, uz dobijanje informacija od roditelja/negovatelja omogućava precizniju analizu bola u dečjem uzrastu.

Ključne reči: deca, bol, skale

Uvod

Bol je „neprijatan senzorni i emocionalni doživljaj, koji povezujemo sa postojećim ili mogućim oštećenjem tkiva ili opisujemo rečima koje odgovaraju tom oštećenju“ [1]. To je subjektivno iskustvo koje može biti modulirano emocijama, razvojnim i kulturološkim faktorima, trenutnim kontekstom i prethodnim iskustvima bola [2,3]. Akutni bol jedan je od najčešćih simptoma i razloga za javljanje lekaru u dečjem uzrastu [4]. Hronični bol se definiše kao perzistentni ili rekurentni bol koji traje duže od tri meseca, a predstavlja čest problem u detinjstvu i adolescenciji [5]. U meta-analizi koja je obuhvatila 1 043 878 dece i adolescenata (od toga 52% ženskog pola) prevalenca hroničnog bola iznosila je 20,8%, a najčešće su bili zastupljeni glavobolja i muskuloskeletni bol (25,7%), češće kod devojčica [6]. Bol je često prisutan u hroničnim bolestima i stanjima u dečijem uzrastu. Kod dece sa cerebralnom paralizom (CP) bol se javlja sa prevalencom od 27-77%, u zavisnosti od uzrasta i tipa CP [7]. Za procenu bola kod dece potrebno je uzeti podatke od deteta i/ili roditelja koji mogu razjasniti etiologiju bola, njegovu anatomsku lokalizaciju, da li je u pitanju akutni ili hronični bol, kao i njegov intenzitet, uz praćenje vitalnih znakova, koji često kod plačljive i uznemirene dece mogu odstupati od uobičajenih vrednosti [4]. Odgovarajuća procena bola obuhvata lokalizaciju, kvalitet, trajanje i intenzitet, kao i uticaj bola na svakodnevno funkcionisanje [8]. Posebno kod hroničnog bola, trebalo bi pro-

ceniti i psihosocijalni kontekst deteta, sa uticajima bola na svakodnevni život (npr. porodicu, san, igru i školu) [2,3,9].

Skale za procenu bola u odnosu na uzrast deteta

Sistem za percepciju bola počinje da funkcioniše u fetalnom uzrastu, oko 23. gestacione nedelje, pa i prevremeno rođene bebe osećaju bol [10-12]. U novorođenačkom periodu se može koristiti nekoliko skala za procenu bola, na osnovu posmatranja većeg broja parametara kod deteta. Kada dete nije u mogućnosti da prijavi prisustvo bola samostalno, u proceni bola se koriste brojne opservacione skale. CRIES skala (engl. C-crying, R-requires oxygen, I-increased parameters, E-expression, S-sleepless) se koristi za procenu bola kod novorođenčeta. Parametri koji se uzimaju u obzir su plač (C), saturacija hemoglobina kiseonikom (R), puls, krvni pritisak (I), izraz lica (E) i nivo budnosti (S) [12]. Skala NIPS (engl. Neonatal Infant Pain Scale) koristi se za detekciju proceduralnog bola. Posmatraju se plač, izraz lica, kako beba diše, položaj nogu i ruku i nivo budnosti pre, tokom i nakon medicinske intervencije. Skor veći od tri ukazuje na prisustvo bola [11,12]. Skala DAN (Douleur Aiguë du Nouveau-né) obuhvata analizu izraza lica novorođenčeta, pokrete ekstremiteta i vokalnu ekspresiju. Ukupan skor jednak ili veći od 3 ukazuje na prisustvo bola [13]. Skala Profil bola kod prevremeno rođene novorođenčadi (PIPP-Premature Infant Pain Profile) koristi se za procenu proceduralnog bola kod prevremeno rođenih i novorođenčadi rođenih u terminu. Skor veći od 6 ukazuje na prisustvo bola [14,15]. Za procenu bola kod dece mlađe od 3 godine, posebno u jedinicama intenzivne nege može se koristiti i COMFORT skala [16]. Opservaciona FLACC skala (engl. Face, Legs, Activity, Cry and Consolability scale) se preporučuje za procenu bola kod dece uzrasta od 2 meseca do 7 godina [17,18]. Revidirana skala (r-FLACC) je posebno korisna za procenu bola kod dece koja ne mogu samostalno da prijave postojanje bola, zbog poteškoća govora ili kod neuromotoričkih oboljenja, za decu uzrasta od 4 do 19 godina [18,19]. EVENDOL je skala razvijena za decu uzrasta do 7 godina i može se koristiti za prisustvo aktuelnog bola, produženog i proceduralnog bola [20,21]. Skala NCCPC-R (engl. Non-communicating Children's Pain Checklist-Revised) je korisna za procenu bola kod neverbalne dece uzrasta 3-18 godina koja zbog svojih mentalnih/intelektualnih poteškoća ili onesposobljenosti ne mogu da samostalno prijave prisustvo ili odsustvo bola. Ukupan skor 7 i više bodova ukazuje na prisustvo bola kod deteta [22]. Skala PPP (engl. Paediatric Pain Profile) spada u opservacione skale koje posebno prate promene u dečjoj pokretljivosti, posturi, vokalizaciji i facijalnoj ekspresiji zbog bola. Ukupan skor iznosi maksimalno 60 poena, a vrednosti 14 i više ukazuju na prisustvo bola kod deteta [23]. Kod veće dece, koje razumeju instrukcije zdravstvenog radnika i verbalizuju bol pokaziva-

njem izraza lica koje odgovara tom intenzitetu bola koristi se skala Wong Baker Faces, a kod dece koje poznaju pojam broja koristi se VAS skala [4]. U odabiru skale za procenu bola treba posebno voditi računa o uzrastu deteta. VAS skala je pogodnija za primenu kod starije dece, dok je Wong-Baker skala prikladna za decu mlađu od 7 godina. FLACC skala je validna i prihvatljiva za decu mlađu od 7 godina, a EVENDOL skala za procenu bola dece do 8 godina, posebno u hitnim stanjima, kada je potrebna brza procena bola. [24].

Zaključak

Izbor adekvatne skale za procenu bola, uz dobijanje informacija od roditelja/negovatelja omogućava precizniju analizu bola u dečjem uzrastu.

Literatura:

1. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain* 2020;161:1976-82.
2. Huguet A, Stinson JN, Mc Grath PJ. Measurement of self-reported pain intensity in children and adolescents. *J Psychosom Res* 2010;68(4):329-36.; Manworren RC, Stinson J. Pediatric pain measurement, assessment, and evaluation. *Semin Pediatr Neurol* 2016;23(3):189-200.
3. Manworren RC, Stinson J. Pediatric pain measurement, assessment, and evaluation. *Semin Pediatr Neurol* 2016;23(3): 189-200.
4. Marjanović V, Budić I, Stošić B, Golubović M, Perić V, Elenkov M et al. Pre-hospital management of acute pain in children. *Southeast European Journal of Emergency and disaster Medicine* 2022; 8(2):8-14.
5. Treede RD, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R et al. A classification of chronic pain for ICD-11. *Pain*. 2015;156(6):1003-7.
6. Chambers CT, Dol J, Tutelman PR, Langley CL, Parker JA, Cormier BT et al. The prevalence of chronic pain in children and adolescents: a systematic review update and meta-analysis. *Pain* 2024;165(10):2215-34.
7. Vinkel MN, Rackauskaite G, Finnerup NB. Classification of pain in children with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol*. 2022;64(4):447-52.
8. Internacionalna asocijacija za izučavanje bola. Available from: www.europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2019/04/7-FACT-SH.-Serbian-Bozana-Dragisic-Dokmanovic.pdf

9. Trottier ED, Ali S, Doré-Bergeron MJ, Chauvin-Kimoff L. Best practices in pain assessment and management for children. *Paediatr Child Health*. 2022;27(7):429-48.
10. Lee SJ, Ralston HJP, Drey EA. Fetal pain. A systematic multidisciplinary review of evidence. *JAMA* 2005;294:947-54.
11. Fitzgerald M, Howard RF. The neurobiologic basis of pediatric pain. In: Schechter NL, Berde CB, Yaster M, editors. *Pain in infants, children and adolescents*, 2nd ed. Philadelphia:Lippincott, Williams &Wilkins, 2002:19-42.
12. Čolović V. Pain management in childhood. *SJAIT* 2012;3-4:195-201.
13. Marchal A, Melchior M, Dufour A, Poisbeau P, Zores C, Kuhn P. Pain Behavioural Response to Acoustic and Light Environmental Changes in Very Preterm Infants. *Children* 2021; 8(12):1081.
14. Giordano V, Edobor J, Deindl P, Wildner B, Goeral K, Steinbauer P et al. Pain and Sedation Scales for Neonatal and Pediatric Patients in a Preverbal Stage of Development: A Systematic Review. *JAMA Pediatr*. 2019;173(12):1186-97.
15. Olsson E, Ahl H, Bengtsson K, Vejayaram D, Norman E, Bruschetti M, Eriksson, M. The use and reporting of neonatal pain scales: a systematic review of randomized trials. *Pain* 2021;162(2): 353-60.
16. Sarkaria E, Gruszfeld D. Assessing Neonatal Pain with NIPS and COMFORT-B: Evaluation of NICU's Staff Competences. *Pain Research and Management*, 2022(1): 8545372.
17. Crellin D, Sullivan TP, Babl FE, O'Sullivan R, Hutchinson A. Analysis of the validation of existing behavioral pain and distress scales for use in the procedural setting. *Paediatr Anaesth* 2007;17(8):720-33.
18. Crellin DJ, Harrison D, Santamaria N, Babl FE. Systematic review of the Face, Legs;Activity, Cry and Consolability scale for assessing pain in infants and children: Is it reliable, valid, and feasible for use? *Pain* 2015;156(11):2132-51.
19. Malviya S, Voepel-Lewis T, Burke C, Merkel S, Tait AR. The revised FLACC observational pain tool: improved reliability and validity for pain assessment in children with cognitive impairment. *Pediatr Anesthesia* 2006;16(3):258-65.
20. Fournier-Charrière E, Tourniaire B, Carbajal R, Cimerman P, Lassaige F, Ricard C et al. EVENDOL, a new behavioral pain scale for children ages 0 to 7 years in the emergency department: design and validation. *Pain*. 2012;153(8):1573-82.
21. Beltramini A, Galinski M, Chabernaud JL, Ruiz Almenar R, Tsapis M, Goddet NS et al. Pain Assessment in Children Younger Than 8 Years in Out-of-Hospital Emergency Medicine: Reliability and Validity of EVENDOL Score. *Pediatr Emerg Care*. 2019;35(2):125-31.

22. Non-communicating Children's Pain Checklist-Revised (NCCPC-R). Available from: www.community-networks.ca/wp-content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-R2004.pdf
23. Paediatric Pain Profile. Available from: www.pppprofile.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/full_ppp_document.pdf
24. Mayerhoffer H, Friganović A. Pain assessment in pediatric patients-a literature review. *Croat Nurs J* 2023; 7(1):87-96.

ASSESSMENT OF PAIN IN THE PEDIATRIC PATIENT

*Krasnik R.^{1,2}, Mikov A.^{1,2}, Demeši Drljan Č.^{1,2}, Vulović M.², Bekić V.²,
Borkovac D.²*

¹Faculty of Medicine, University of Novi Sad

²Institute of Child and Youth Health Care of Vojvodina

Summary

Pain represents an unpleasant sensory and emotional experience, which is often present in childhood. Various pain assessment scales are used for children, and the most accurate information about the nature of pain is obtained through self-reporting by the child. For children with varying degrees of disability, observational scales are used to assess pain. Conclusion: Choosing an appropriate pain assessment scale, along with obtaining information from parents/caregivers, allows for a more accurate analysis of pain in children.

Keywords: children, pain, scales